

XORAZM VOHASIDA XIVA XONLIGI DAVRIDA ICHKI VA TASHQI SAVDO MUNOSABATLARI

Tajiyeva Gulnoza Saporbayevna

Urganch Innovatsion Universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası tarix mutaxasisligi I bosqich magistranti, Urganch tuman 2-son Politehnikum tarix fani o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862725>

Annatatsiya: Ushbu tezisda Xiva xonligidagi ichi va tashqi savdo munosabatlari, bozorlar faoliyati va savdo-sotiq mahsulotlari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ichki savdo, tashqi savdo, karvonsaroy, bozor, mahsulot turlari, ixtisoslashgan bozor

Аннотация: Вданной диссертации описываются внутренние и внешние торговые связи, деятельность рынок и торговля продуктами Хивинского ханства.

Ключевые слова: Внутрипрадажа, внешняя торговля, Караван-сарай, рынок типы продукта, специализированный рынок

Annotation: This thesis describes the internal and external trade relations, market activities and trade products in the Khiva Khanate.

Keywords: internal trade, external trade, caravanserai, market, product types, specialized market

Xiva xonligida savdo-sotiq munosabatlari, O'rta Osiyoning tarixi va iqtisodiy rivojlanishi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. XVI asrdan XX asrning boshlarigacha faoliyat yuritgan Xiva xonligi, savdo yo'llarining kesishgan joyida joylashgani bilan savdogarlar uchun muhim markazga aylanib, turli tovarlar va g'oyalarni tarqatishda o'z rolini o'ynagan. Bu davrda Xiva shahrida tashkil etilgan savdo bozarlari va karvonsaroylar, savdo-sotiq aloqalarining rivojlanishiga xizmat qilib, iqtisodiy va madaniy hayotning markazida bo'lgan. Savdo-sotiq munosabatlari nafaqat mahsulotlar va xizmatlarni sotish va xarid qilish jarayonini, balki madaniyat va ijtimoiy aloqalarni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlarini o'rganish, nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va tarixiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Xiva xonligining tarixi, Elbarsxon tomonidan XVI -asrda asos solinganligi bilan boshlanadi. Ushbu davrda Xiva shahridagi savdo bozarlari va karvonsaroylar savdo-sotiq aloqalarining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Xiva, asosan, ipak va boshqa qimmatbaho tovarlar savdosi bilan mashhur bo'lgan. Xiva shahridagi savdogarlar va hunarmandlar, o'z mahsulotlari bilan butun O'rta

Osiyoga tarqalgan, bu esa savdo-sotiq munosabatlarining madaniy va iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini oshirgan. Hozirgi kunda, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda. O'zbekistonda tarixiy savdo yo'llari va ularning iqtisodiy ta'siri haqidagi ilmiy ishlar ko'paymoqda. Biroq, tadqiqotlarda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular tarixiy manbalar yetishmasligi va ba'zi ma'lumotlarning noaniqligini o'z ichiga oladi. Bu muammolar, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlarining to'liq tasvirini yaratishga to'sqinlik qiladi.

Ushbu tadqiqot, Xiva xonligida ichki va tashqi savdo munosabatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlarining tarixiy ahamiyatini aniqlash va ularning iqtisodiy va madaniy rivojlanishga qo'shgan hissasini o'rganishdir. Shuningdek, bu tadqiqot, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlarining o'zgarishini va zamonaviy tadqiqotlarda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni ko'rsatishga ham qaratilgan. Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari, nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki madaniy almashinuvga ham zamin yaratgan. Bu munosabatlar tarixiy ahamiyatga ega va ularni o'rganish orqali biz O'rta Osiyo tarixining muhim bir qismini anglashimiz mumkin. Shu sababli, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilishi va bu sohada mavjud bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirish zarur.

Asosiy qisim: Xiva xonligi davrida ichki va tashqi savdo munosabatlari muhim o'rin tutgan. Xiva xonligi, asosan, O'rta Osiyo va Xitoy, Eron, Rossiya, Hindiston kabi mamlakatlar bilan savdo aloqalarini olib brogan. Xiva, savdo va qo'rg'onlar o'rtasida joylashgan geografik holati sababli, bu savdo marshurtlarining markazi bo'lgan. Xiva xonligining ichki savdosi ko'pincha viloyatlar o'rtasidagi mahsulot almashinuvi bilan cheklanardi. Xiva shahridagi bozorlarda turli xil mahsulotlar, jumladan, paxta, ipak, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jun va turli hunarmandchilik buyumlari bilan to'ldirilgan. Tashqi savdo bilan solishtirganda, ichki savdo ko'proq kundalik ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan bo'lib, odatda kichik miqyosda bo'lgan.

Xiva xonligi tashqi savdosi ko'pincha Qoraqolpog'iston, Xitoy, Eron va Hindiston bilan bog'langan. Savdo yo'llarida eng asosiy o'rinni ipak va turli to'qimachilik mahsulotlari egallagan. Xiva shahridagi savdogarlar hamda to'qimachilar Xiva, Buxoro, Samarqand orqali ushbu mahsulotlarni olib o'tishgn. Rossiya imperiyasi bilan ham aloqalar o'rnatilgan, lekin bu savdo o'zining o'rnini XX asr boshlarida tobora kengaytirgan. Shu bilan birga Xiva xonligi Markaziy

Osiyoning savdo markazi sifatida o'rta va kichik savdogarlarga o'z bozorlarini ochgan va shu orqali o'z iqtisodiyotini mustahkamlagan.

Xiva xonligining iqtisodiy xayotida hunarmandchilik bilan uzviy aloqadorlikda rivojlangan soxasi savdo-sotiq bo'lgan. Xiva shahri xonlikning ichki savdo rivojlangan markazlaridan biri edi. Shahardagi ichki savdoda shahar va uning atrofidagi axoli, qishloqlar va boshqa shaharlar axli bilan birga ko'chmanchi axoli savdogarlari xam faol ishtirok etganlar. Xiva bozorlarida qoraqalpoq, Turkman, qozoq va qirg'izlarning chorvachilik maxsulotlari bilan savdo qilayotganligini ko'rish mumkin edi. O'troq axoli o'zi yetishtirgan qishloq ho'jalik va hunarmandchilik maxsulotlarini chorvachilik maxsulotlariga ayriboshlashardi.[6]

Mamlakatda markazlashgan davlatning salohiyati susaygan davrlarda iqtisodiy xayot, hususan, uning muhim tarmog'i bo'lgan savdoning izdan chiqishi kuzatiladi. Xokimiyat tepasiga izchil ichki va tashqi siyosat olib boradigan xukumdorlar kelganida iqtisodiy rivojlanish yuz bergan. Bu siyosatni iqtisodiy barqarorlik tarafdorlari bo'lgan axoli vakillari – hunarmandlar, savdogarlar keng qo'llab- quvvatlaganlar. Jumladan, Munisning yozishicha XVIII asr uchinchi choragiga kelib mamlakatda Muhammad Amin inoqning sa'y- xarakatlari bilan siyosiy barqarorlik o'rnatildi. Buning natijasi o'laroq xonlik bozorlarida arzonchilik boshlandi.[5]

Mamlakatda iqtisodiy faravonlik yuksalib borshini 1848-yili Xiva shahrida bo'lgan rus savdogari Abrosimov xam tasdiqlaydi. Uning yozishicha, Xivaning bozorlarida xamma narsa Rossiya bozorlariga qaraganda arzon narxlarda sotiladi. [7] Shaharda horijiy savdogarlarning yashashi uchun muayyan shart-sharoitlar yaratib berilgan edi. Ular jumlasiga karvonsaroylarni kiritish mumkin. Bu o'rinda Munisning karvonsaroyda yashagan savdogarlar haqida „ tijorat rasmi bilan Xivaqg'a kelib, karvonsaroyda iqomat qilib erdi" degan ma'lumoti o'rinlidir.[5]

1823-yili shaxarning sharqiy qismida Muhammad Raximhon tomonidan karvonsaroy qurilgan. Uning pastki qavatida 46 do'kon va savdogarlar yashashi uchun shuncha hona bor edi.[5]

Ichki va tashqi savdo-sotiq aloqalarining kengayib borishi Xivada yangi bozorlar tashkil topshiga olib keldi. A. Kalmikovning yozishicha, Xivaning turli joylarida bozorlarni uchratish mumkin edi. Abulg'ozihon (1645-1663) davrida Xivada har kun bozor bo'lib turgan. Manbalarga qaraganda har bir shaharda haftaning ma'lum kunlarida ikki marta bozor tashkil qilingan. Bu turli shaxar savdogarlarining bir manzildan ikkinchisiga borishlari va savdo qilishlarida

imkon yaratgan va mamlakatdagi iqtisodiy aloqalarning rivojlanishiga olib kelgan. Xaftaning qaysi kunlarida qaysi shaharda bozor bo'lishini xonning shaxsan o'zi tasdiqlagan.

Shaxar devorlari oldidagi do'konlarga xonlikning chekka qishloqlaridan xam odamlar kelib, savdo qilishgan. [3] XX asr mualliflaridan birining yozishicha, bunday bozorlarda qoramollar, tuyalar, otlar, qirg'izlar keltiradigan qo'ylar, donli maxsulotlar, chopon, ipak va chit matolar, kiyimlar, o'q-dori, qurollar, belkurak va yerga ishlov berish asboblari, ikki g'ildirakli aravalar, egar, ot anjomlari, kemalar, yog'och, ko'mir, tuz va boshqalar bilan savdo amalga oshirilgan. [5] Bu mollar ba'zida ayriboshlangan, bazida pulga sotilgan. Xivada sotiladigan maxsulotlar turlariga qarab ixtisoslashgan bozorlar faoliyat yuritgan XIX asrda ana shunday bozorlardan „ paxta bozori“(g'ovocha), „ kunjut bozori“, „g'alla bozori“, „ chigit bozori“, „ guruch bozori“, „ ro'yan va tamaki bozori“, „ qatiq bozori“ni ko'rsatish mumkin.[1]

XIX asr oxiri XX asr boshlarida shaharda 15 ta chorsu bo'lib, asosan taqinchoqlar, attorlik buyumlari, qand va choy sotilgan. Polvon chorsuda tayyor kiyimlar, choponlar, ipak matolar, bo'z, attorlik buyumlari bilan savdo amalga oshirilgan. XIX asr Xiva xonligi arxiviga oid hujjatlarning ko'rsatishicha poytaxt shaxar bozorlariga mahalliy hunarmandlarning maxsulotlaridan tashqari Buxoro, Xo'qand, Misr, Rossiya, Eron, Fransiya kabi mamlakatlardan ham turli hil maxsulotlar olib kelib sotilgan.

Ichki savdoning muxim qismi g'alla savdosi xisoblangan. Bu turdagi savdo asosan honing monopoliyasi hisoblanib, narx hon tamonidan belgilangan. Bunga rioya qilmaganlarga o'lim taxdid solgan.[4] Shaharda xonlikning boshqa markazlaridagi kabi bozor solig'i mavjud bo'lib, dexqonchilik maxsulotlari, sotiladigan chorva mollari, o'tin va boshqalar uchun sotuvchilar tagjoy solig'ini to'laganlar. Soliq miqdori savdogarning oladigan foydasiga qarab belgilangan. [2]

Bozorlar faqatgina savd-sotiq ishlari bilan cheklanmas, ularda ijtimoiy va madaniy xayot muamollari ham xal qilinardi. Masalan, xukumdorlarning farmonlari o'qib eshittirilar, gunohkor kimsalar jazolanardi. Xorazm bir necha asr davomida Sharq va G'arbni bog'lagan Buyuk ipak yo'lida joylashgan xudud sifatida Eron, Xitoy, Xindiston, Arabiston, Kavkaz, Rossiya bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalar o'rnatgan.

So'nggi o'rta asrlarda Buyuk ipak yo'lida joylashgan Xivaning savdo-iqtisodiy imkoniyatlari kengayib bordi. Shaxar nafaqat ichki savdo, balki transit va tashqi savdo markazlaridan biriga aylandi.[1]

Xivaning shirin mevalarini Eron, Turkiya, xatto Yevropadan topish mumkin edi. Mevalardan Xazarasp olmasi, Xiva shaftolisi va anorlari, ayniqsa shirin qovunlarining dovrug'i Xitoygacha yetib brogan. Shuningdek boshqa mamlakatlardan ham maxsulotlar olib kelib sotilgan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Xitoy chinni buyumlari xon saroylari, amaldor va savdogarlarning uylarini bezashda ham qo'llanilgan.

Xonlikning yirik xamkori Buhoro edi. Ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy munosabatlar yaxshi bo'lmaganda ham, ulardagi iqtisodiy xayot izdan chiqqan davrlarda xam bu savdo aloqalari to'htab qolmagan. Siyosiy ixtiloflar va davr injiqliklariga qaramay, Buhoro va Xiva munosabatlari keying asrlarda ham davom etdi. Xususan, XIX asrda Buhoro bilan Marv va Marv vohasi uchun olib borilayotgan qirg'inbarot urushlarga qaramay, savdo-sotiq rivoj topgan. Xivaliklar Buhoroga borib maxalliy va horijiy mollarni olib qaytardilar. Keltirilgan mollarning bir qismi mamlakatning boshqa markazlari kabi poytaxt Xiva bozorlarida xam sotilar, qolgan miqdori Orenburg va Astrahan orqali Rossiyaga olib borilar edi. Xiva savdogarlari Buhoro honligidan nafaqat maxalliy maxsulotlarni, balki tranzit mollarni xam olib kelganlar. Ular jumlasiga yigirilgan ip, gul bosilgan bo'z, Kashmir shollari, ko'k choy, tamaki, xitoy chinnisi, ipak belbog'lar, etiklar, qorako'l, adras, baxmal, Buxoro ko'rpalari, gilamlar, tamaki, yong'oq, dori-darmonlar va boshqa mollarni kiritish mumkin.

Eron va Afg'oniston bilan xam faol savdo-sotiq amalga oshirilgan. XIX asrning 40-60 yillaridan honlik va uning poytaxtiga Angiliyaning sanoat maxsulotlari xam kirib kela boshlagan. Xiva garchi doimiy bo'lmasada, Eron bilan xam qizg'in savdo aloqalarini olib brogan. Uning turli markazlaridan honlikning boshqa shaharlari qatorida Xivaga ham qimmatbaxo gilamlar, idish-tavoqlar, oltin va kumush buyumlar, firuza, marvarid, ip, jun matola, qurol-aslahala, oziq-ovqat maxsulotlari va xind tranzit mollari olib kelingan.

Hozirgi kunda Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlariga oid tadqiqotlar davom etmoqda. O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlarida tarixiy savdo yo'llarini va ularning ta'sirini o'rganish bo'yicha ilmiy ishlar ko'paymoqda. Arxeologik qazishmalar orqali Xiva shahridagi savdo joylari va ularning ahamiyati yanada chuqurroq o'rganilmoqda. Bu tadqiqotlar savdo-sotiq munosabatlarining Xiva xonligining iqtisodiy va madaniy tarixidagi o'rnini yaxshiroq tushunish imkonini yaratmoqda. Shunday qilib, Xiva xonligida savdo-sotiq munosabatlari faqat iqtisodiy aloqalar emas, balki madaniyat va ijtimoiy rivojlanish uchun ham muhim manba bo'lgan.

Ushbu munosabatlar tarixiy ahamiyatga ega va zamonaviy tadqiqotlar orqali ularning ta'siri yanada chuqurroq o'rganilmoqda.

Xulosa va takliflar: Xiva xonligida savdo-sotiq munosabatlari, shubhasiz, O'rta Osiyoning iqtisodiy va madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Ushbu tadqiqotda ko'rsatilganidek, Xiva xonligi XVI-XIX asrlarda savdo yo'llarining kesishgan joyida joylashganligi sababli, savdogarlar uchun muhim markazga aylangan. Xiva shahridagi savdo bozorlari va karvonsaroylar savdo-sotiq aloqalarining rivojlanishida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu munosabatlar nafaqat mahsulotlar, balki g'oyalar va madaniy qadriyatlar almashinuvi uchun ham platforma bo'lgan. Xiva xonligi davridagi savdo-sotiq jarayonlarini yaxshiroq o'rganish va tadqiq qilish uchun ko'proq tarixiy ma'lumotlarni izlab topish va maxalliy aholi bilan xam o'zaro suhbatlar va izlanishlarni olib borish kerak shunda savdo munosabatlarini ochilmagan tamonlarini yoritish mumkin deb o'ylayman. Tadqiqotda ichki va tashqi savdo munosabatlarining o'zaro aloqalari batafsil o'rganildi. Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari nafaqat iqtisodiy o'sishga xizmat qilgan, balki madaniy aloqalarni ham rivojlantirgan. Xiva savdogarlarining mahsulotlari O'rta Osiyo bo'ylab tarqalib, o'z navbatida, bu hududning madaniy merosini boyitgan. Biroq, tadqiqot jarayonida bir qator muammolarga duch kelindi. Tarixiy manbalar yetishmasligi va ba'zi ma'lumotlarning noaniqligi, shuningdek, zamonaviy tadqiqot usullarining qo'llanishidagi qiyinchiliklar, savdo-sotiq munosabatlarining to'liq va aniq tasvirini yaratishga to'sqinlik qilmoqda. Shuning uchun, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilishi zarur. Bu, o'z navbatida, tarixiy voqealarni chuqurroq tushunish va ularning zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy hayotga ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Xiva xonligida savdo-sotiq munosabatlarining o'rganilishi, nafaqat tarixiy kontekstda, balki zamonaviy iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarda ham ahamiyat kasb etadi. O'rta Osiyodagi savdo yo'llarining tarixi va ta'siri haqidagi tadqiqotlar, kelajakda yanada kengaytirilishi va chuqurlashtirilishi kerak. Buning uchun, arxeologik qazishmalar va tarixiy manbalarni o'rganish, shuningdek, zamonaviy tadqiqot usullarini qo'llash orqali Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlarining ta'sirini yanada chuqurroq tahlil qilish mumkin. Shu bilan birga, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari, nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki bugungi kunda ham iqtisodiy rivojlanish, madaniy almashinuv va ijtimoiy o'zgarishlar uchun muhim manba bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari, ayniqsa, O'zbekiston va O'rta Osiyo

mamlakatlaridagi iqtisodiy va madaniy rivojlanishni tayyorlashda foydali bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Xiva xonligidagi savdo-sotiq munosabatlari bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilishi, bu hududning tarixiy va madaniy merosini saqlash va rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Agzamova G. So'nggi o'rta asrlar O'rta Osiyo shaharlarida hunarmandchilik va savdo 41-46 bet
2. Sayid Islomxo'ja dasturi –Ichon qala muzey qo'riqxonasi fondi kp 3687
3. Данилевский Г И Описание Хивинского Ханства записки русского географического общества 1851 г с-69
4. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг гвардейского Генерального штаба капитана Николая Муравьева с 81
5. Shir Muhammad Mirob Munis and Muhammad Rizo Agahi „ Firdavs al-iqbol” 176-261-351-bet
6. Юлдашев М К Истории крестьян Хивы века тошкент фан 1966 г с 21
7. Рассказ торговца Абросимова о поездка его в Хиву с 32

